

PENERAPAN KEAMANAN JARINGAN MENGUNAKAN METODE *HOST BASED IDPS* WLAN DAN LAN BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY

Ibnu Hunais^{*1}, Muh. Yamin², Subardin³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail: ^{*1}ibnuhunais24@gmail.com, ² muh_yamin@uho.ac.id, ³subardin@uho.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi keamanan jaringan saat ini semakin cepat, khususnya teknologi keamanan jaringan yang menjadi salah satu teknologi yang harus diperhatikan ketika suatu perangkat atau teknologi terkoneksi dengan jaringan internet. Maraknya kasus serangan pada jaringan komputer terjadi karena tanpa disadari bahwa pihak komputer yang diserang tidak mengetahui bahwa telah terjadi serangan didalam sistemnya. Salah satu dari teknologi perkembangan jaringan komputer adalah *Hotspot* atau *Wireless Local Area Network (WLAN)* dan juga *Local Area Network (LAN)*. Metode *Host Based Intrusion Detection and Prevention System (IDPS)* menggunakan snort, barnyard2, dan BASE atau IDPS digunakan sebagai aplikasi untuk memantau aktifitas lalu lintas jaringan, mendeteksi dan mencegah serangan dengan cara memblokir terhadap *Internet Protocol (IP)* penyerang pada port ICMP, FTP, SSH, TELNET dengan menggunakan berbagai macam *tools* penyerang seperti *Angry IP Scanner*, *Filezilla*, *Putty*. Hasil dari penelitian ini yaitu serangan terhadap port-port tersebut berhasil diblok, dan lalu lintas data yang dianggap berbahaya akan diproses sebagai notifikasi yang dikirimkan ke administrator melalui SMS (*Short Message Service*) dan Website.

Kata kunci; *Intrusion Detection and Prevention System*, Keamanan Jaringan, Website, *SMS Gateway Notification*.

Abstract

Developments in information technology are accelerating, particularly network security technologies are becoming one of the technologies that should be considered when a device or technology network connected to the Internet. Rampant cases of attacks on computer networks occurs because without realizing that the computer that was attacked was not aware that there had been an attack in the system. One of the technological developments of computer networks is Hotspot or Wireless Local Area Network (WLAN) and Local Area Network (LAN). the method intrusion Host Based Detection and Prevention System (IDPS) using Snort, barnyard2, and BASE or IDPS used as an application to monitor your network traffic, detect and prevent attacks by blocking of Internet Protocol (IP) attacker on port ICMP, FTP, SSH, TELNET using various tools attackers like Angry IP Scanner, FileZilla, Putty, The results of this study are attacks on ports was successfully blocked, and traffic data that is considered dangerous will be processed as notification that is sent to the administrator via SMS (Short Message Service) and Website.

Keywords; *Intrusion Detection and Prevention System*, Network Security, Website, *SMS Gateway Notification*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keamanan di bidang jaringan komputer dan internet berkembang sangat pesat. Komputer yang dulu bersifat berdiri sendiri, sekarang sudah jarang ditemukan. Kebutuhan akan transfer data yang cepat dan praktis membuat jaringan komputer sangat dibutuhkan dan memberikan kemudahan bagi pengguna internet untuk mengakses internet dengan segala kepentingan.

Dengan kemudahan ini tentu menimbulkan bahaya besar akan rentan terhadap ancaman dalam menggunakan jaringan internet. Banyak ancaman dan serangan yang terjadi berasal dari jaringan itu sendiri bahkan dari jaringan internet. Hal ini terjadi karena adanya sumber daya, layanan dan lainnya yang bersifat publik sehingga dibutuhkan sistem khusus untuk menjaga sumber daya serta layanan yang ada pada jaringan komputer. Salah satu metode untuk keamanan sumber daya serta layanan yang ada pada jaringan komputer ialah *Host Based Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)*.

Intrusion Detection Systems (IDS) ini ialah sistem deteksi penyusup, dengan IDS aktivitas jaringan yang mencurigakan dapat segera diketahui, sedangkan *Intrusion Prevention Systems (IPS)* ialah sistem pencegah penyusup, IPS bekerja sebagai pencegah penyusup yang akan melakukan serangan dengan *Snort*.

Wireless Local Area Network dan *Local Area Network (LAN)* adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan pengujian dalam keamanan jaringan, berbagai macam serangan yang dilakukan oleh *hacker* melalui jaringan *wireless* dan *Local Area Network* menunjukkan bahwa perangkat tersebut selalu menjadi target serangan oleh karena sebagai jalur lalu lintas jaringan. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem keamanan jaringan yang akan memantau lalu lintas jaringan yang berbahaya melalui *web dan SMS gateway*

2. METODE PENELITIAN

2.1 *Intrusion Detection System*

Intrusion detection system (IDS) adalah sebuah alarm keamanan yang di konfigurasi untuk melakukan pengamatan terhadap *Access Point*, aktifitas *host*, dan kegiatan penyusupan. Cara kerja paling sederhana untuk

mendefinisikan IDS mungkin tergantung dari bagaimana mendeskripsikan IDS sebagai *tool* spesial yang dapat membaca dan menginterpretasikan isi dari *file-file log* dari *router*, *firewall server*, dan perangkat jaringan lainnya. Secara lebih spesifik, *Intrusion Detection System* adalah sebuah sistem yang dapat mendeteksi adanya penggunaan tak terotorisasi (*unauthorized use*) pada sebuah sistem jaringan [1].

IDS sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. NIDS (*Network Intrusion Detection System*)

IDS jenis ini ditempatkan di sebuah tempat atau titik yang strategis atau sebuah titik di dalam sebuah jaringan untuk melakukan pengawasan terhadap trafik yang menuju dan berasal dari semua alat-alat (*devices*) dalam jaringan. Idealnya semua trafik yang berasal dari luar dan dalam jaringan di lakukan di *scan*, namun cara ini dapat menyebabkan *bottleneck* yang mengganggu kecepatan akses di seluruh jaringan.

2. HIDS (*Host Intrusion Detection System*)

IDS jenis ini berjalan pada *host* yang berdiri sendiri atau perlengkapan dalam sebuah jaringan. Sebuah HIDS melakukan pengawasan terhadap paket-paket yang berasal dari dalam maupun dari luar hanya pada satu alat saja dan kemudian memberi peringatan kepada *user* atau *administrator* sistem jaringan akan adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan yang terdeteksi oleh HIDS [2].

2.2 *Intrusion Prevention System*

Intrusion Prevention System (IPS), adalah pendekatan yang sering digunakan untuk membangun sistem keamanan komputer, IPS mengkombinasikan teknik *firewall* dan metode *Intrusion Detection System (IDS)* dengan sangat baik.

Teknologi ini dapat digunakan untuk mencegah serangan yang akan masuk ke jaringan lokal dengan memeriksa dan mencatat semua paket data serta mengenali paket dengan sensor, disaat *attack* telah teridentifikasi, IPS akan menolak akses (*block*) dan mencatat (*log*) semua paket data yang teridentifikasi tersebut.

Jadi IPS bertindak seperti layaknya *Firewall* yang akan melakukan *allow* dan *block* yang dikombinasikan seperti IDS yang dapat mendeteksi paket secara detail. IPS

menggunakan *signatures* untuk mendeteksi di aktivitas trafik di jaringan dan terminal, dimana pendeteksian paket yang masuk dan keluar (*inbound/outbound*) dapat dicegah sedini mungkin sebelum merusak atau mendapatkan akses ke dalam jaringan lokal. Jadi *early detection* dan *prevention* menjadi penekanan pada IPS ini [3].

Secara umum, ada dua jenis IPS, yaitu *Host-based Intrusion Prevention System* (HIPS) dan *Network-based Intrusion Prevention System* (NIPS).

1. *Host-based Intrusion Prevention System* (HIPS)

Host-based Intrusion Prevention System (HIPS) adalah sama seperti halnya *Host-based Intrusion Detection System* (HIDS). Program agen HIPS diinstall secara langsung di sistem yang diproteksi untuk dimonitor aktifitas sistem internalnya. HIPS di-*binding* dengan kernel sistem operasi dan *services* sistem operasi. Sehingga HIPS bisa memantau dan menghadang *system call* yang dicurigai dalam rangka mencegah terjadinya intrusi terhadap *host*. HIPS juga bisa memantau aliran data dan aktivitas pada aplikasi tertentu. Sebagai contoh HIPS untuk mencegah *intrusion* pada *web server* misalnya. Dari sisi *security* mungkin solusi HIPS bisa mencegah datangnya ancaman terhadap *host*. Tetapi dari sisi *performance*, harus diperhatikan apakah HIPS memberikan dampak negatif terhadap *performance host*. Karena menginstall dan *binding* HIPS pada sistem operasi mengakibatkan penggunaan *resource* komputer *host* menjadi semakin besar.

2. *Network-Based Intrusion detection system* (NIPS)

Network-based Intrusion Prevention System (NIPS) tidak melakukan pantauan secara khusus di satu *host* saja. Tetapi melakukan pantauan dan proteksi dalam satu jaringan secara global. NIPS menggabungkan fitur IPS dengan *firewall* dan kadang disebut sebagai In-Line IDS atau *Gateway Intrusion Detection System* (GIDS). Sistem kerja IPS yang populer yaitu pendeteksian berbasis *signature*,

pendeteksian berbasis anomali, dan monitoring berkas-berkas pada sistem operasi *host* [2].

2.3 *Snort*

Snort ialah perangkat lunak yang berfungsi mengamati aktivitas dalam suatu jaringan, yang bersifat *open source* dan gratis. *Snort* merupakan paket *sniffing* dengan memanfaatkan *tcpdump* untuk mengambil gambar paket data, kemudian oleh *libcap* akan dipisahkan untuk diteruskan ke proses *Packet Decoder*, *Paket Decoder* akan memisahkan paket dari protokol IP, jenis paket yang digunakan.

Kemudian *preprocessor* akan menganalisis atau seleksi paket apakah paket yang ada itu utuh atau tidak. Pada *Detection Engine* sebagai pusat deteksi paket akan disesuaikan dengan *rule signature* jika sesuai maka akan sampai pada *output stage* yang akan disimpan pada *database MySql* hasilnya berupa *rePort* atau *alert*. [4].

2.4 Pemrograman PHP

PHP atau *Hypertext Preprocessor*, adalah bahasa pemrograman berbasis web yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web (website, blog atau aplikasi web). PHP termasuk bahasa pemrograman yang hanya bisa berjalan disisi server, atau sering disebut *Side Server Language*. Program yang dibuat dengan kode PHP tidak bisa berjalan kecuali dijalankan pada server web, tanpa adanya server web yang terus berjalan maka kode PHP tidak dapat dijalankan [5].

2.5 *SMS Gateway*

Salah satu model komunikasi yang handal saat ini adalah pesan pendek (SMS). Implikasinya, salah satu model komunikasi data yang bisa dipakai adalah SMS [6].

SMS gateway merupakan perangkat penghubung antara pengirim SMS dengan basis data. Perangkat ini terdiri satu set PC, telepon dan program aplikasi. Program aplikasi ini yang akan meneruskan setiap *request* dari setiap SMS yang masuk dengan melakukan *query* ke dalam basis data, kemudian diberi respon dari hasil *query* kepada si pengirim [7].

2.6 IP Tables

IP Tables ialah sebuah *firewall* untuk *tools* keamanan yang ada pada *Linux*. Sistem kerja *IP Tables* ialah melakukan filter terhadap *traffic* lalulintas data dan tindakan dengan aturan yang diterapkan apakah paket akan di *drop*, *log*, *accept* atau *reject*. Pada *IP Tables* akan dibuat aturan (*rule*) untuk arus lalu lintas data pada jaringan kedalam maupun keluar komputer.

Konsep dari *IP Tables* dalam menerima paket dimulai dari paket masuk diproses berdasarkan tujuan: jika merupakan tujuan *IP* untuk *firewall* maka akan masuk proses input, jika bukan tujuan *IP* untuk *firewall* akan diteruskan ke proses *forward*. Kemudian selanjutnya dicocokkan berdasarkan tabel *policy* yang dimiliki *firewall* apakah di terima atau ditolak [4].

2.7 Gammu

Gammu merupakan aplikasi *open source* di bawah lisensi GPL (*General Public License*) yang digunakan untuk membangun *SMS Gateway*. Banyak dari pengembang *software* yang menggunakan aplikasi ini sebagai sarana untuk membangun *SMS Gateway* dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Penggunaan Gammu memungkinkan untuk membangun aplikasi *SMS Gateway* sesuai kebutuhan yang diperlukan mulai dari mengirim SMS, menerima SMS, kirim SMS massal, kirim SMS otomatis, membuat SMS *auto resposns*, dan membuat SMS terjadwal.[8]

2.8 Webserver

Webserver adalah *software* yang menjadi tulang belakang dari *world wide web* (*www*) yang pertama kali tercipta sekitar tahun 1980an. *Web server* menunggu permintaan dari *client* yang menggunakan *browser* seperti *Netscape Navigator*, *Internet Explorer*, *Mozilla Firefox*, dan program browser lainnya. Jika ada permintaan dari browser, maka *web server* akan memproses permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang diinginkan kembali ke *browser* [9].

2.9 Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan berarti data-data yang berada pada perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem jaringan dilindungi dari tindakan-tindakan yang bersifat jahat atau kerusakan akibat kecelakaan, modifikasi dan hal-hal yang bersifat membocorkan data

tersebut ke pihak lain, untuk memastikan sistem akan berjalan secara konsisten dan handal dan tanpa adanya gangguan pada sistem tersebut [10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan Pengujian

a. Rancangan Topologi

Gambar 1. Rancangan topologi

Pada Gambar 1 menjelaskan tentang rancangan topologi yang akan dibangun, dimana jalur koneksi internet diperoleh melalui ISP (*Internet Service Provider*) sebagai penyedia jasa internet. Kemudian paket internet tersebut akan diteruskan ke *router* untuk dilakukan manajemen jaringan, dalam hal ini pembagian paket jaringan menuju ke *Access Point* untuk akses internet, dan paket jaringan menuju ke *switch* untuk akses internet. Dan sistem IDPS terhubung langsung ke *switch* sebagai terminal untuk mendapatkan notifikasi serangan dari *user*. Dan seorang administrator memonitoring perkembangan *traffic* internet, notifikasi berbasis website, dan *SMS Gateway*.

b. Gambaran Umum Sistem

Gambaran umum sistem merupakan penjelasan umum dari proses sistem yang akan dibangun. paket data yang ada dalam lalu lintas jaringan akan diperiksa dan dianalisa oleh sistem. Jika paket tersebut tidak berisi *anomali* atau *signature* atau serangan atau gangguan maka paket tersebut akan dilewati. Namun saat sistem mendeteksi suatu paket berisi anomali atau serangan atau gangguan maka proteksi menggunakan IDPS akan aktif, dimana IPS

akan memblokir paket yang berisi *anomali* atau serangan atau gangguan sebagai tindakan untuk menahan serangan dan IDS akan mengirimkan *alert* kepada *administrator* bahwa *server* yang terhubung pada jaringan *wireless* sedang mengalami serangan. Seperti pada Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Gambaran umum sistem

3.2 Implementasi

Implementasi rancangan antarmuka sebagai berikut:

1. Halaman Login

Gambar 3. Halaman login

Form login merupakan *form* yang harus diisi oleh administrator untuk dapat mengakses menu dan fitur yang ada dalam web. Pada *form* ini administrator diminta untuk memasukkan *username* dan *password*, Jika administrator melakukan kesalahan saat penginputan *username* dan *password* pada *form* login maka tidak akan dialihkan ke halaman beranda *admin*.

2. Halaman Beranda

Gambar 4. Halaman beranda

Halaman beranda merupakan halaman setelah proses login berhasil, pada halaman ini berisi beberapa *widget* dan juga grafik yang berisi mengenai informasi jumlah serangan yang telah terjadi terhadap *server*, baik itu serangan berdasarkan waktunya, (hari, bulan dan tahun), berdasarkan kelompoknya (ICMP dan TCP), berdasarkan *port* yang di serang (ICMP, TELNET, FTP, dan SSH) jika tidak terjadi serangan sama sekali terhadap *server/host*.

3. Halaman Log Serangan

Gambar 5. Halaman log serangan

Halaman *log* serangan merupakan halaman yang menampilkan detail serangan yang terjadi terhadap server atau host, dimana pada halaman

ini *log* serangan akan ditampilkan berdasarkan *timeline* waktu terbaru terjadi. Jika tidak terjadi serangan maka akan ditampilkan.

4. Halaman Penerima Notifikasi

Gambar 6. Halaman penerima notifikasi

Halaman ini digunakan untuk menambahkan daftar seseorang yang berhak untuk mendapatkan notifikasi, menggunakan nama, nomor *handphone* dan penerima.

5. Halaman Aktivasi SMS Gateway

Gambar 7. Halaman aktivasi SMS Gateway

Halaman ini merupakan halaman yang menjalankan *service* untuk mengirimkan setiap *log* serangan yang sudah tercatat oleh sistem. Ketika terjadi serangan, secara otomatis *services* ini akan bekerja dengan mengakses tabel penerima notifikasi untuk mengirimkan notifikasi kepada penerima yang telah didaftarkan oleh admin.

3.2 Uji Coba Sistem

Uji coba sistem yang akan dilakukan berikut ini merupakan proses pembuktian bahwa aplikasi ini telah sesuai dengan rancangan awal dari sistem yang telah dirancang pada bab sebelumnya dengan menggunakan metode *Intrusion Detection and Prevention System* dan dilakukan dengan menguji 4 *port* yaitu ICMP, FTP SSH dan *Telnet*. Pengujian dilakukan 2 kondisi pada

masing-masing *port*, yaitu kondisi *server* tidak terlindungi dan saat terlindungi dengan sistem IDPS. Salah satu contoh pengujian sistem adalah sebagai berikut:

Pengujian terhadap *port* ICMP (*port* 138) dilakukan dengan mencoba akses PING ke IP Address *server* IDPS menggunakan *command prompt/terminal*. Saat keadaan *server* tidak mengaktifkan sistem IDPS, PC penyerang mampu melakukan PING ke IP Address *server* seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 8.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.535]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\USER>ping 192.168.43.104

Pinging 192.168.43.104 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.43.104: bytes=32 time=13ms TTL=64
Reply from 192.168.43.104: bytes=32 time=7ms TTL=64
Reply from 192.168.43.104: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.43.104: bytes=32 time=7ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.43.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms
```

Gambar 8. PING server tanpa perlindungan

Setelah sistem IDPS diaktifkan terhadap *port* ICMP (*port* 138) dengan perintah *drop*, maka setiap akses PING yang ditujukan kepada *server* akan diblokir pada saat yang sama dengan paket *loss* sebesar 100%. Seperti pada Gambar 9

```
C:\Users\USER>ping 192.168.43.104

Pinging 192.168.43.104 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.43.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\USER>
```

Gambar 9. Akses PING di blokir

Gambar 9 menunjukkan bahwa semua paket yang *request* ke *server* IP Address *server* diblokir seluruhnya hingga *packet loss* mencapai 100%. Setelah proses pemblokiran dilakukan oleh *server* maka notifikasi akan terkirim pada *administrator* di *web*, dan SMS Gateway ditunjukkan oleh Gambar 10 dan 11 sebagai berikut:

Gambar 10. Notifikasi pada web

Gambar 11. Notifikasi pada SMS

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama perancangan sampai implementasi sistem *Intrusion Detection and Prevention System*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada penelitian ini berhasil diterapkan sistem keamanan jaringan menggunakan metode IDPS (*Intrusion Detection and Prevention System*), pada *Wireless Local Area Network (WLAN)* dan *Local Area Network (LAN)*.
2. Pada penelitian ini berhasil dibangun sistem monitoring keamanan jaringan menggunakan metode IDPS (*Intrusion Detection and Prevention System*), mampu menahan serangan terhadap 4 port yang dilindungi server (ICMP, FTP, SSH dan TELNET) Pada penelitian ini berhasil dibangun sistem notifikasi *SMS Gateway*. Dan mampu memberikan notifikasi kepada administrator. Melalui *Web* dan *SMS Gateway Notification*.

5. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini adalah

1. Penambahan fitur pengamanan terhadap 2 atau lebih *interface* jaringan dan fitur *switch* konfigurasi pengamanan IDPS untuk pengoptimalan sistem kerja server dalam skala jaringan yang lebih besar.
2. Untuk *Intrusion Prevention System* diharapkan bisa otomatis untuk memblokir serangan dan mengizinkan *client* yang akan mengakses server.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Affandi M., & Setyowibowo S. Implementasi Snort sebagai Alat Pendeteksi Intrusi menggunakan Linux. *Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 4 No. 2, 98 – 112, 2013.*
- [2] Fadlin Arsin, Muh. Yamin, La Surimi, “Implementasi Security System Menggunakan Metode IDPS (Intrusion Detection and Prevention System) Informatics and Business Institute Darmajaya 82 Dengan Layanan Realtime Notification”, *semanTIK, Vol. 3, No.2, pp.39-48, 2017.*
- [3] Digdo, Girindro Pringgo. *Simulasi Ancaman Keamanan Pada Aplikasi Berbasis Web*. Bandung, 2012.
- [4] Ririn A, Iskandar F, Novi DN. “Implementasi Metode Intrusion Detection Systems (IDS) dan Intrusion Prevention Systems (IPS) Berbasis Snort Server Untuk Keamanan Jaringan LAN”. *Jurnal Informatika, 18(1), 71–84. 2018.*
- [5] Aditya, Alan Nur. *Jago PHP dan MySQL*. Bekasi: Dunia Komputer. 2011.
- [6] Fikri, Azkal. “Aplikasi short message service (SMS) gateway untuk layanan informasi Registrasi administrasi mahasiswa”. Universitas Pendidikan Indonesia. 2000.

- [7] Zahra. “Sistem Pendaftaran Pelatihan di Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Sebelas Maret Menggunakan SMS Gateway”. 2011.
 - [8] Aryani D., Setiadi A., & Alfiah F. “Aplikasi Web Pengiriman dan Penerimaan SMS dengan Gammu SMS Engine Berbasis PHP”. *ISSN: 1978 8282, Volume 8 No.3, 174 – 190*, 2015.
 - [9] Arifin, Zainal. *Langkah Mudah Membangun Jaringan Komputer*, Andi, Yogyakarta. 2005.
 - [10] Mase, F. A., Hidayat, A. N., & Badrianto. “Penerapan Network Intrusion Detection System Menggunakan Snort Berbasis”. *Jurnal Elektronik Sistem Informasi Dan Komputer*, 2015.
-